

KORXONANING IQTISODIY XAVFSIZLIGI (NAZARIY-METODOLOGIK YONDASHUVLAR VA TARKIBIY ELEMENTLAR TAHLILI)

Axmedov Murodjon Inomjon o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Iqtisodiyot mutaxassisligi 2- bosqich magistranti

Email: axmedovmuhammadi01@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy iqtisodiyotning globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida korxonalarining iqtisodiy xavfsizligi muammosining nazariy-metodologik asoslari tadqiq etilgan. "Iqtisodiy xavfsizlik" tushunchasining genезisi, uning evolyutsion rivojlanish bosqichlari va mikroiqtisodiy darajadagi talqini tahlil qilingan. Maqolada korxonaning iqtisodiy xavfsizligining mohiyatini ochib beruvchi oltita metodologik yondashuv - himoya, barqarorlik, funksional, raqobatbardoshlik, moslashtirish va to'ldiruvchi yondashuvlar tizimli ravishda o'rganilgan. Shuningdek, iqtisodiy xavfsizlikning tarkibiy elementlari - moliyaviy, ishlab chiqarish-texnik, inson resurslari, axborot, marketing, huquqiy, ekologik va energiya xavfsizligi - hamda ularning o'zaro bog'liqligi asoslangan. Tahdidlarning kelib chiqish manbalari, ta'sir darajasi va boshqaruv darajasi kabi mezonlar bo'yicha tasnifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy xavfsizlik, korxonaning, tahdid, metodologik yondashuv, tarkibiy elementlar, moliyaviy xavfsizlik, axborot xavfsizligi, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, xavf-xatarlar.

Аннотация. В данной научной статье исследуются теоретико-методологические основы проблемы экономической безопасности предприятий в условиях глобализации и цифровизации современной экономики. Анализируются генезис понятия "экономическая безопасность", этапы его эволюционного развития и трактовка на микроэкономическом уровне. В статье систематически изучены шесть методологических подходов, раскрывающих сущность экономической безопасности предприятия - защитный, устойчивый, функциональный, конкурентный, гармонизирующий и комплементарный подходы. Также обоснованы структурные элементы экономической безопасности - финансовая, производственно-техническая, кадровая, информационная, маркетинговая, правовая, экологическая и энергетическая безопасность - а также их взаимосвязь. Представлена классификация угроз по таким критериям, как источники возникновения, уровень воздействия и уровень управления.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, угроза, методологический подход, структурные элементы, финансовая безопасность,

информационная безопасность, конкурентоспособность, устойчивое развитие, риски.

Annotation. This scientific article examines the theoretical and methodological foundations of the problem of economic security of enterprises in the context of globalization and digitalization of the modern economy. The genesis of the concept of “economic security”, its evolutionary development stages, and its interpretation at the microeconomic level are analyzed. The article systematically studies six methodological approaches revealing the essence of enterprise economic security – protective, sustainable, functional, competitive, harmonizing, and complementary approaches. Furthermore, the structural elements of economic security – financial, production-technical, human resources, information, marketing, legal, environmental, and energy security - as well as their interrelationship are substantiated. A classification of threats is presented based on criteria such as sources of origin, impact level, and management level.

Keywords: economic security, enterprise, threat, methodological approach, structural elements, financial security, information security, competitiveness, sustainable development, risks.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, globallashtirish jarayonlarining chuqurlashishi va iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi sharoitida korxonalarining iqtisodiy xavfsizligi masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozlari, pandemiyalar, geosiyosiy ziddiyatlar va boshqa noaniqlik omillari tadbirkorlik subyektlarining barqaror faoliyat yuritishi uchun jiddiy tahdidlar tug'dirmoqda. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyatini chuqur ilmiy tahlil qilish, uning evolyutsiyasini o'rganish va zamonaviy yondashuvlarni tizimlashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Maqolaning maqsadi – korxonalar iqtisodiy xavfsizligining nazariy-metodologik asoslarini, unga nisbatan qo'llaniladigan yondashuvlarni va tarkibiy elementlarini tizimli o'rganish hamda ilmiy-nazariy xulosalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda iqtisodiy xavfsizlikning evolyutsiyasi, uning mikro va makrodarajadagi o'zaro bog'liqligi, zamonaviy sharoitda yuzaga kelayotgan yangi tahdidlar va ularga qarshi himoya mexanizmlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Iqtisodiy xavfsizlik” tushunchasining genezisi XX asrning 30-yillaridan boshlangan bo'lib, dastlab u asosan makroiqtisodiy darajada - davlat xavfsizligining ajralmas qismi sifatida o'rganilgan. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, iqtisodiy xavfsizlik ikki asosiy darajada baholanadi: davlat xavfsizligiga tegishli makrodaraja va firma xavfsizligiga taalluqli mikrodaraja. Ushbu ikki daraja o'zaro uzviy bog'liq

bo‘lib, makroiqtisodiy xavfsizlikning poydevori aynan korxonalar darajasidagi barqarorlik hisoblanadi⁸⁷.

Dastlabki ilmiy qarashlarda iqtisodiy xavfsizlik asosan “himoya” konsepsiyasi doirasida talqin qilingan. Keyingi yillarda esa bu tushuncha ancha kengayib, “barqaror rivojlanish”, “moslashuvchanlik”, “raqobatbardoshlik” kabi muhim jihatlarni ham o‘z ichiga oladigan bo‘ldi. Olimlarning fikricha, iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining evolyutsiyasida bir qancha bosqichlarni ajratish mumkin: birinchi bosqich (1930-1970-yillar) - xavfsizlik asosan harbiy-siyosiy nuqtai nazardan o‘rganilgan; ikkinchi bosqich (1970-1990-yillar) – iqtisodiy xavfsizlikning mustaqil ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanishi; uchinchi bosqich (1990-yildan hozirgacha) - mikro darajada keng qamrovli tadqiq etilishi bilan tavsiflanadi⁸⁸.

Taniqli rus iqtisodchisi L.I.Abalkin⁸⁹ iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi mohiyatini ochib beruvchi uch omilga e‘tibor qaratgan: iqtisodiy mustaqillik, milliy iqtisodiyotning barqarorligi, hamda o‘z-o‘zidan rivojlanishga va taraqqiy etishga qodirligi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda ushbu tushunchaning 30 dan ortiq turli ta’riflari uchraydi, bu esa uning murakkab va ko‘p qirrali ekanligini ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda korxonalar iqtisodiy xavfsizligi muammosini o‘rganishda tizimli yondashuv asosiy metodologik tamoyil sifatida qabul qilingan. Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiya, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, qiyosiy va tarkibiy-tizimli tahlil usullari qo‘llanilgan. Iqtisodiy xavfsizlikka oid turli yondashuvlarni o‘rganishda tarixiy-mantiqiy usul, tarkibiy elementlarni ajratishda funksional yondashuv, tasniflashda esa tipologik usullardan foydalanilgan.

1-rasm. Korxonalar iqtisodiy xavfsizligiga metodologik yondashuvlar⁹⁰

⁸⁷ Kalyniuk V. Place of economic security of enterprise in the general system of economic security // Economic Analysis, 2023, №33(3), p.33-41.

⁸⁸ Sh. Lutpiddinov. “Iqtisodiy xavfsizlik” o‘quv uslubiy majmua, NamDU. -2023. 73-76 b.

⁸⁹ L.I.Abalkin., Kovalska L., Holii O., Holii V. Economic security of the enterprise: The essence, structure and mechanism of ensuring // E-Forum Working Papers, 2023, vol.13, issue 1, p.126-137.

⁹⁰ Bayon etilgan ma’lumotlar asosida muallif ishlanmasi

Tadqiqotning nazariy asosini xorijlik va mahalliy olimlarning iqtisodiy xavfsizlik masalalari bo'yicha ilmiy ishlari, davlat va xalqaro tashkilotlarning uslubiy qo'llanmalari, shuningdek, korxonalar faoliyatini tahlil qilishga oid amaliy materiallar tashkil etadi. Maqolada iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning oltita metodologik yondashuvi doirasidagi qarashlar tizimlashtirilib, ularning afzalliklari va cheklovlari tahlil qilingan.

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligining mohiyatiga metodologik yondashuvlar.

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi tushunchasiga oltita asosiy metodologik yondashuv doirasida ta'rif berish mumkin:

Himoya yondashuvi doirasida iqtisodiy xavfsizlik korxonaning muhim manfaatlarini ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilish sifatida ta'riflanadi. Malamedovning fikricha, tadbirkorlik tuzilmasining iqtisodiy xavfsizligi uning muhim manfaatlarini himoya qilish bo'lib, bu tadbirkorlik subyektini, jumladan, uning insoniy va intellektual resurslarini, axborot, texnologiya, kapital va foydani himoya qilishni o'z ichiga oladi.

Barqarorlik yondashuvi - iqtisodiy xavfsizlik korxonaning o'zgaruvchan tashqi va ichki muhit sharoitida barqaror faoliyat yuritish qobiliyati sifatida qaraladi. Bunda asosiy e'tibor korxonaning turli noqulay omillarga qarshi "immuniteti"ga, ya'ni uning chidamlilik darajasiga qaratiladi.

Funksional yondashuv bu - eng keng tarqalgan yondashuvlardan biri hisoblanadi. Rus iqtisodchisi Oleynikovning ta'rifiga ko'ra, iqtisodiy xavfsizlik deganda, tahdidlarni yumshatish, hozirgi va kelajakda barqaror faoliyatni ta'minlash uchun korporativ resurslardan optimal foydalanish holati tushuniladi. Ushbu ta'rif iqtisodiy xavfsizlikning ikki muhim jihatini - resurslardan samarali foydalanish va tahdidlarni bartaraf etishni birlashtiradi.

Raqobatbardoshlik yondashuvi bu - iqtisodiy xavfsizlik korxonaning raqobatbardoshligi bilan bevosita bog'lanadi. Faqat raqobatbardosh korxonalar o'zining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlay oladi.

Moslashtirish yondashuvi bu - iqtisodiy xavfsizlikni korxonaning tashqi muhit bilan uyg'unlashuvi, manfaatlar muvozanatini ta'minlash nuqtai nazaridan o'rganadi.

To'ldiruvchi yondashuv bu - yuqoridagi barcha yondashuvlarning uyg'unlashuvini nazarda tutadi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda, xususan, raqamli iqtisodiyot va yuqori darajadagi noaniqlik sharoitida, eng samarali yondashuv aynan to'ldiruvchi yondashuv bo'lib, u barcha jihatlarni qamrab oladi va korxonaning iqtisodiy xavfsizligini tizimli tarzda tahlil qilish imkonini beradi⁹¹.

TADDIQOT NATIJALARI

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligining tarkibiy elementlari.

⁹¹ Sosnovska O.O. The Concept of Economic Security of Enterprise in the Context of Different Methodological Approaches. Business Inform. -2018. No. 3. - P 443-448.

Korxonaning iqtisodiy xavfsizligi murakkab tizimli tuzilishga ega bo'lib, u bir-biri bilan uzviy bog'liq va o'zaro ta'sir etuvchi bir qancha funksional tarkibiy qismlardan tashkil topgan. Kovalska va boshqalarning tadqiqotida iqtisodiy xavfsizlik tarkibiga quyidagi elementlar kiritilgan: moliyaviy, intellektual va kadrlar, axborot, texnik va texnologik xavfsizlik.

2-rasm. Korxonada iqtisodiy xavfsizligining tarkibiy elementlari⁶

Moliyaviy xavfsizlik korxonaning iqtisodiy xavfsizligining asosiy, markaziy elementi hisoblanadi. U korxonaning to'lov qobiliyati, kredit qobiliyati, moliyaviy barqarorligi, likvidligi va rentabelligi kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Korxonaning moliyaviy xavfsizligini tahlil qilishda quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi: korxonaning o'z mablag'lari bilan ta'minlanish koeffitsiyenti, joriy likvidlik ko'rsatkichi, o'z kapitalining rentabelligi, umumiy to'lovga qodirlik ko'rsatkichi va boshqalar.

Ishlab chiqarish, texnik va texnologik xavfsizlik korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari holati, asosiy fondlarning eskirish darajasi, texnologik jarayonlarning zamonaviyligi va innovatsion faollikni o'z ichiga oladi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, texnologik jihatdan qoloq korxonalar uzoq muddatli istiqbolda raqobatbardosh bo'la olmaydi⁹². Inson resurslari (kadrlar) xavfsizligi korxonaning malakali, professional va sodiq xodimlar bilan ta'minlanganlik darajasi, ularning mehnat motivatsiyasi va intellektual kapitali bilan belgilanadi. Kadrlar xavfsizligiga tahdidlar qatoriga xodimlarning norasmiy xatti-harakatlari, tijorat sirini oshkor qilish va malakali kadrlarning ketishi kiradi .

⁹² Marushchak S. Corporate security of the enterprise and methodical principles of its economic diagnosis. Transformation of economics, finance and management in the context of world globalization. Riga: Baltija Publishing, –2023. – P 58–83.

Axborot xavfsizligi raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonaning iqtisodiy xavfsizligining eng muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylangan. U korxonaning tijorat sirini, ma'lumotlar bazalarini, intellektual mulk ob'ektlarini himoya qilishni o'z ichiga oladi. Kibertahdidlar, ma'lumotlarning sizib chiqishi, sanoat josusligi kabi tahdidlar axborot xavfsizligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Marketing (bozor) xavfsizligi korxonaning sotish bozorlaridagi mavqei, iste'molchilar bilan munosabatlari, tovar va xizmatlarning raqobatbardoshligi bilan belgilanadi. Huquqiy, ekologik va energiya xavfsizligi ham korxonaning iqtisodiy xavfsizligining muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Energetik resurslarning narxi va ular bilan ta'minlanish barqarorligi korxonaning iqtisodiy xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy xavfsizlikning tasnifi va turlari. Korxonalarning iqtisodiy xavfsizligini turli mezonlar asosida tasniflash ilmiy tadqiqotlar va amaliy faoliyatda muhim ahamiyatga ega. Tahdidlarning kelib chiqish manbaiga ko'ra, iqtisodiy xavfsizlik quyidagi turlarga bo'linadi:

Ichki iqtisodiy xavfsizlik - korxonaning o'z faoliyatidagi ichki omillar (xodimlarning past malakasi, samarasiz boshqaruv, noto'g'ri moliyaviy siyosat) bilan bog'liq.

Tashqi iqtisodiy xavfsizlik - korxonaning faoliyatiga tashqi muhit omillarining ta'siri (raqobatchilarning nohaq harakatlari, davlat siyosatidagi o'zgarishlar, bozor kon'yunkturasining yomonlashuvi) bilan bog'liq.

3-rasm. Korxonaning iqtisodiy xavfsizligi turlari⁹³

Ta'sir darajasiga ko'ra iqtisodiy xavfsizlik quyidagi turlarga ajratiladi: absolyut (nazariy jihatdan hech qanday tahdid mavjud bo'lmagan holat), normal (korxonaning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari maqbul chegaralarda bo'lgan holat), kritik (bankrotlik yoqasidagi holat) va inqirozdan keyingi iqtisodiy xavfsizlik. Boshqaruv darajasiga ko'ra esa global, milliy, mintaqaviy, mikro va shaxsiy iqtisodiy xavfsizlik turlari farqlanadi.

⁹³ Yusupov Sh.E. Korxonaning iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir qiluvchi ichki tahdidlar: moliyaviy noto'g'ri boshqaruv, samarasiz operatsiyalar va innovatsion xavflar // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – 46-son, 1-to'plam. – B 318-326.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy-nazariy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi murakkab, ko'p qirrali va dinamik iqtisodiy kategoriya bo'lib, uni faqat himoya funksiyasi doirasida emas, balki barqaror rivojlanish, raqobatbardoshlik va moslashuvchanlik nuqtai nazaridan ham talqin qilish zarur. To'ldiruvchi (komplementar) yondashuv iqtisodiy xavfsizlikning barcha jihatlarini qamrab olgan eng samarali metodologik asos hisoblanadi.

2. Iqtisodiy xavfsizlik tarkibiy elementlari – moliyaviy, ishlab chiqarish-texnologik, kadrlar, axborot, marketing, huquqiy, ekologik va energiya xavfsizligi - bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning biridagi zaiflik muqarrar ravishda boshqa elementlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash tizimli yondashuvni talab qiladi.

3. Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot xavfsizligi va kadrlar xavfsizligi korxonalar iqtisodiy xavfsizligining eng muhim tarkibiy qismlariga aylanib bormoqda. Korxonalar kibertahdidlar va malakali kadrlar ketishining oldini olishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

4. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda riskga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash, ya'ni potensial tahdidlarni oldindan aniqlash, baholash va ularni minimallashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish samarali hisoblanadi.

Amaliy takliflar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: korxonalarda iqtisodiy xavfsizlik xizmatini tashkil etish, uning faoliyatida riskga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanish; iqtisodiy xavfsizlik ko'rsatkichlarini muntazam monitoring qilish tizimini joriy etish; xodimlarning iqtisodiy xavfsizlik masalalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish; axborot xavfsizligini ta'minlashning texnik va tashkiliy choralarini kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kalyniuk V. Place of economic security of enterprise in the general system of economic security // Economic Analysis, 2023, №33(3), p.33-41.

2. Sh. Lutpiddinov. "Iqtisodiy xavfsizlik" o'quv uslubiy majmua, NamDU. - 2023. 73-76 b.

3. L.I.Abalkin., Kovalska L., Holii O., Holii V. Economic security of the enterprise: The essence, structure and mechanism of ensuring // E-Forum Working Papers, 2023, vol.13, issue 1, p.126-137.

4. Sosnovska O.O. The Concept of Economic Security of Enterprise in the Context of Different Methodological Approaches. Business Inform. –2018. No. 3. – P 443-448.

5. Marushchak S. Corporate security of the enterprise and methodical principles of its economic diagnosis. Transformation of economics, finance and management in the context of world globalization. Riga: Baltija Publishing, –2023. – P 58–83.

6. Yusupov Sh.E. Korxonaning iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir qiluvchi ichki tahdidlar: moliyaviy noto'g'ri boshqaruv, samarasiz operatsiyalar va innovatsion xavflar // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – 46-son, 1-to'plam. – B 318-326.